

Παραγωγή Μανιταριών σε Δάση Δρυός

www.af4eu.eu

Εκτομυκορριζικός μύκητας του γένους *Boletus* σε δάση δρυός

Τα δάση δρυός αποτελούν ιδιαίτερα πλούσια και ποικιλόμορφα οικοσυστήματα, τα οποία προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη μυκήτων, συμπεριλαμβανομένων πολλών ειδών γαστρονομικού ενδιαφέροντος. Τα άγρια μανιτάρια ξεχωρίζουν για τη μεγάλη τους ποικιλομορφία, τη σημασία τους στην αγροδασική παραγωγή και τις πολυάριθμες εφαρμογές τους στις φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές και βιομηχανίες τροφίμων. Παράλληλα, μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματική πηγή εισοδήματος σε σχέση με την παραγωγή ξύλου.

Από οικολογική άποψη, οι μύκητες που αναπτύσσονται σε δάση δρυός διακρίνονται κυρίως σε μυκορριζικοί και σαπροφυτικοί. Οι μυκορριζικοί μύκητες σχηματίζουν συμβιωτικές σχέσεις με τις ρίζες των δέντρων, προσφέροντάς τους αυξημένη ικανότητα εξερεύνησης και αξιοποίησης των εδαφικών πόρων, μεγαλύτερη προστασία από παθογόνους οργανισμούς και αυξημένη αντοχή στην ξηρασία. Σε αντάλλαγμα, οι μύκητες λαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη και την καρποφορία τους. Οι σαπροφυτικοί μύκητες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διάσπαση της οργανικής ύλης, συμβάλλοντας στην ανακύκλωση και την ενσωμάτωση θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος. Παράλληλα, συμμετέχουν στον έλεγχο παθογόνων οργανισμών και ειδικεύονται κυρίως στη διάσπαση οργανικών ενώσεων όπως η κυτταρίνη και η ημικυτταρίνη. Αν και οι εκτομυκορριζικοί μύκητες αποτελούν τα πλέον πολύτιμα είδη από εμπορική άποψη, τα σαπροφυτικά είδη αναπτύσσονται επίσης σε δάση δρυός, ιδίως σε περιοχές με αυξημένη συσσώρευση οργανικής ύλης. Η διαχείριση των δασών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των μυκήτων, καθώς επηρεάζει άμεσα τόσο την ποικιλομορφία όσο και την παραγωγικότητά τους. Κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης μπορούν να ενισχύσουν τη μυκητοχλωρίδα, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και τη συνολική οικολογική λειτουργία των δασικών οικοσυστημάτων.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Farias(1), João Paulo Castro(2), Marina Castro(2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία
(2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.